

13.00.00	13.00.06	01.00.00
13.00.01	13.00.07	02.00.00
13.00.02	13.00.08	03.00.00
13.00.03	13.00.09	09.00.00
13.00.04	07.00.00	10.00.00
13.00.05	19.00.00	11.00.00

№2/2025

M AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogik, psixometodologik va tabiiy fanlarga
ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 448 sahifa,
13-fevral, 2025-yil.

BOSH MUHARRIR:

Qirg'izboyev Abdug'afur Karimjonovich
Tarix fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Umarova H.O' – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)
Somurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F.O. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori
Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'icha falsafa doktori (PhD)
Ochilov S.R. – Qashqadaryo viloyati maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi metodisti

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Toshkent davlat texnika universiteti, G. V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti Toshkent temir yo'l muhandislari instituti.

EDITOR-IN-CHIEF:

Qirg'izboyev Abdug'affor Karimjonovich
Doctor of Historical Sciences, Professor

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician
Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician
Umarova H.O'. – Minister of Preschool and School Education of the Republic of Uzbekistan
Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor
Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)
Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)
Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)
Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)
Woogyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)
Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)
Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor
Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)
Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor
Mirzayeva F.O. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service
Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)
Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor
Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics
Ashurov R. R. – doctor of philosophy (PhD) in psychology
Ochilov S.R. – Methodologist at the Department of Preschool and School Education of Kashkadarya Region

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali Oliy attestatsiya komissiyasining 26-08-2024 yildagi №11-05-4381/01-Kengash tavsiyasiga ko’ra, pedagogika fanlari bo’yicha falsafa doktori (PhD) va fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning tadqiqot ishlari yuzasidan dissertatsiyalarining asosiy ilmiy natijalarini chop etish uchun tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro’yxatiga kiritilgan.

Asos: OAK Pedagogik texnologiyalar va psixologik tadqiqotlar bo’yicha ekspert kengashi tavsiyasi (29-10-2024-y.; №10); OAK Tartib-qoida komissiyasi qarori (30-10-2024-y., №10/24); OAK Rayosatining qarori (31-10-2024-y., №363/5).

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.06.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan №C-5669245
reyestr raqami tartibi bo’yicha
ro’yxatdan o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: №095310

MUNDARIJA

Использования инновационного потенциала негосударственного университета в Новом Узбекистане	10
Умаров Абдусалом Вахитович	
Integrativ yondashuv asosida V-VI sinflarda aniq va tabiiy fanlarni o'qitish samaradorligi	17
Abdug'afur Avliyoqulov	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilari o'quvchilarning nutqi ustida ishlash tizimi.....	24
Abduraxmonova D.	
Bo'lajak o'qituvchilarni innovatsion texnologiyalar asosida tarbiyaviy faoliyatga tayyorlash	27
Abulova Mohigul Komiljonzoda	
Robototexnika darslarida ijodiy ko'nikmalarni dizayn vositasida rivojlantirish	31
Djumayev Jasur Mamanazarovich	
Bo'lajak tarbiyachilarni maktabga tayyorlov guruhi tarbiyalanuvchilariga konstruksiyaga oid ko'nikmalarni shakllantirish metodikasi	35
Eshonqulova Ma'suda Xabibovna	
Bo'lajak pedagogning media kompetentligini o'rgatuvchi video kontentlar orqali rivojlantirish metodikasi ..	40
Fayziyeva Dildora Hayotovna	
Raqamli madaniyat va uning sotsializatsiya jarayoniga ta'siri	45
Fayzullaeva Nilufar Sadullaevna	
O'qitishda matematika tushunchalaridan foydalanishda axborotning o'rni.....	49
Jurayev Otabek Tursunovich	
Harbiy ta'lim mashg'ulotlarida innovatsion fikrlash ko'nikmalarini rivojlantirishning nazariy tahlili.....	54
Kobilov Nozimjon Mingboyevich	
Atrof-muhitni muhofaza qilishda ijtimoiy mas'uliyatni rivojlantirishga qaratilgan innovatsion pedagogik yondashuvlar	57
Maksudova Aziza Ikramdjanovna	
Differensial paydo bo'lgunga qadar geometriya nima bilan shug'ullangan.....	61
O'taganova Umida Egamberdi qizi, Jumayev Erkin Ergashevich	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida kommunikativ kompetensiyani shakllantirish.....	66
Oynabekova Sojida Akbar qizi	
Oliy ta'lim muassasalari talabalarining ijtimoiy mas'uliyatini rivojlantirishning ijimoiy pedagogik zaruriyati..	70
Qarshiyev Azamat Raxmonovich	
O'quvchilarga iqtisodiy ta'lim-tarbiya berishda xorijiy tajribalar va dasturlarning o'zaro tahlili.....	73
Sharipova Gulzar Jumanazar qizi, Djumaev Mamanazar Irgashevich	
Анализ и сравнение учебных программ дошкольного образования: возможности и вызовы для Республики Узбекистан	79
Г. Э. Джанпеисова	
Педагогическое сопровождение адаптации ребенка к условиям дошкольной организации	85
Ким Ирина Николаевна	
Oilaviy munosabatlarda vizualizatsiyaning o'rni	88
Madvalieva Gulra'no Sharipovna	
Качественные вопросы геометрии треугольника	90
Д. О. Одинаева, Э. Э. Жумаев	
Boshlang'ich sinflarda fanlarni integrativ o'qitish zarurati va o'ziga hos xususiyatlari	95
Fayzullayeva Xolida Axmadjon kizi	
Ta'limda noverbal semiotikaning yuzaga kelish holatlari	99
Abdusamatov Alisher Sobirovich	
O'qituvchining kasbiy madaniyatining asosini tashkil etuvchi pedagogik qadriyatlar	102
Avliyaqulov Tolib Xolmurodovich	

Ona va bola munosabatlari xorij psixologlari tadqiqot obyekti sifatida	106
<i>Azlarova Sayyora Abduxabibovna</i>	
Nomdor sportchilarning jamiyatdagi tutgan o'рни va yosh sportchilar faoliyatiga ta'siri.....	110
<i>Dexqonov Abdulaziz Abdubannon o'g'li</i>	
O'qituvchilarida kompetensiyaviy yondashuv asosida kasbiy madaniyatni rivojlantirishning shartlari	113
<i>Jumayeva Gulnara Tursunpulatovna</i>	
Kichik maktab yoshidagi o'quvchilarda muloqotchanlikni rivojlantirishning psixologik xususiyatlari	118
<i>Muladjonova Gulchexaxon Abidjanovna</i>	
Aksiologik ongni shakllantirishda xalq og'zaki ijodining tutgan o'рни.....	122
<i>Xolov Olimjon Chorshamiyevich</i>	
Yoshlar orasida ruhiy salomatlik muammolari va ularni hal qilish yo'llari	125
<i>Yusupova Sevinch Hikmatovna</i>	
Дидактические особенности развития проектных навыков студентов педагогического вуза	128
<i>Матниязова Азиза Бахтияровна</i>	
Bola ma'naviyatini shakllantirishda "guruh soatlari"ni tashkil etish.....	132
<i>Samandarova Gulxayo Abdukarim qizi</i>	
Matematika darslarida o'quvchilarda ijodkorlik, hamkorlikda ishlash, tanqidiy fikrlash va muloqot madaniyatini shakllantirishning ahamiyati.....	138
<i>Alimov Alisher Yarashevich, Bustonova Gulchexra Berkinboyevna</i>	
Uzluksiz ta'lim tizimida art-pedagogik yondashuv asosida o'quvchilarni estetik tarbiyalash.....	142
<i>Gulboyev Akbar To'xtayevich</i>	
Shashka donachalari ishtiroki bilan tuzilgan konstruktiv masalalarni yechish metodikasi.....	146
<i>Ismoilov Bobur Toxirovich</i>	
Использование проектного подхода в обучении английскому языку как способ развития компетенций студентов	150
<i>Абдуллаева Комила Тимуровна</i>	
Ingliz tilini sifatli o'qitishdagi asosiy pedagogik yondashuvlar.....	153
<i>Ibraimova G. A.</i>	
Boshlang'ich sinflarda axborot texnologiyalari fanini o'qitishda mobil texnologiyalardan foydalanish.....	155
<i>Xakimov Murodbek Akramovich</i>	
Yangi O'zbekistonda ma'naviy-ma'rifiy ishlarning diniy bag'rikenglikni shakllantirishdagi o'рни.....	161
<i>Qodirova Shahodat G'aybullayevna</i>	
Boshlang'ich sinflarda matematika va uni o'qitish	166
<i>D. Melliyeva, Eshboyeva Nilufar Madamin qizi, Turdiyeva Mashhura Ural qizi</i>	
Bo'lajak tarjimonlarning madaniyatlararo muloqot aspektida ijtimoiy-madaniy kompetensiyalarini takomillashtirishning nazariy asoslari.....	169
<i>Djuraeva Gavxar Normurotovna</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlari boshqaruvchilarining xususiyatlari talqini	173
<i>Umarova Navbahor Shokirovna, Daminova Gulxayo Shokir qizi</i>	
Bo'lajak tasviriy san'at o'qituvchilarining kasbiy kompetentlik ko'nikmalarini takomillashtirishning pedagogik-psixologik xususiyatlari.....	176
<i>Fayzullayeva Zarnigor Abror qizi</i>	
Bo'lajak pedagog mutaxassislarning kasbiy tayyorgarligini integrativ yondashuv asosida takomillashtirish (Boshlang'ich ta'lim misolida).....	180
<i>Fazildjanova Nilufar Xikmatdjanovna</i>	
Oliy ta'lim muassasalarida talabalarning mustaqil ta'lim olishini tashkil etishning zamonaviy yondashuvlari.....	183
<i>Gaynazarova Gulbaxor Abdullayevna</i>	
Tarbiya koloniyasi o'quvchilarining kreativ fikrlash layoqatini shakllantirishning ayrim jihatlari (Biologiya o'quv fani misolida).....	186
<i>M. R. Hayitov</i>	
Inclusive Education and Pedagogical Adaptation in Foreign Language Teaching	190
<i>M. N. Toshmurodova</i>	

The Importance of Steam Technology in Developing Technical Creativity and Engineering Skills in Preschool Children.....	195
<i>Maxmutazimova Yulduz Raxmatovna, Beysenbekova Gulmira Bekinovna</i>	
Forsayt texnologiyasi asosida talabalarni ijtimoiy tarbiyaviy faoliyatga tayyorlashni mohiyati va mazmuni	198
<i>Mirzaxo'jayeva Dilrabo To'lqin qizi</i>	
Ta'lim jarayonini transformatsiya qilishning samarali yo'llari.....	202
<i>Mirzayeva Faroxat Odiljonovna</i>	
Mental arifmetikaning rivojlanish bosqichlari va bolalar intellekti shakllanishidagi ahamiyati.....	206
<i>Muxitdinova Nodira Mamatifovna, Ubaydullayeva Fotima Xabidullo qizi</i>	
Raqamli texnologiyalarni maktabgacha ta'limda qo'llashning ahamiyati	211
<i>Kayumova Nargiza Mirziyatovna, Omonxonova Muzayamxon Sarvar qizi</i>	
Zamonaviy voleybolchilarning jismoniy tayyorgarligi va biomexanik xususiyatlari hamda samaradorlikka ta'siri.....	215
<i>Ortiqov Bekruh Baxodir o'g'li</i>	
O'zbekistonning iqtisodiy rivojlanish tarixida tog'-kon metallurgiya sanoatining transformatsiyasi	219
<i>Poyonov Abdusamad Baxodir o'g'li</i>	
O'quvchini matematikaga qiziqtirish omillari.....	222
<i>Qilichova Marjona, Djumaev Mamanazar</i>	
Innovatsion ta'lim sharoitida bo'lajak tarbiyachilarning kasbiy refleksiya madaniyatini rivojlantirish pedagogik muammo sifatida	228
<i>Ro'zmetova Farangiz Azamatovna</i>	
Shaxs ijtimoiylashuvi va tarbiyasida ayollar o'rni.....	232
<i>Saidova Barno Narzullayevna</i>	
Kasb tanlashda steam yondashuvning pedagogik asoslari (Boshlang'ich ta'lim misolida)	236
<i>Saloxitdinova Navro'za Murodulla qizi</i>	
Improvement of Teaching Methodology of Clinical Pharmacology on the Basis of Credit Module System (In the Example of the Direction of Treatment).....	239
<i>Samatov Dilshodbek Toxirjonovich, Numonova Guzaloy Davronbek qizi</i>	
Boshlang'ich ta'lim pedagogikasi – tarbiya fanining asosi.....	242
<i>Shukurova Halima Sunatullayevna</i>	
Didaktik o'yinlar vositasida maktabgacha yosh guruhlarida rivojlantiruvchi muhitni tashkil etish	245
<i>Kayumova Nargiza Mirziyatovna, Sirojiddinova Shahribonu Sayidvali qizi</i>	
A Comparative Scientific Analysis of Educational Quality Management in American and Uzbek Schools Through Digital Technologies	248
<i>Sodiqov Rafikjon Turobjon ugli</i>	
Murabbiylikdan rahbarlikka: pedagoglar uchun boshqaruv madaniyatini shakllantirish strategiyalari.....	252
<i>Z. M. Zarifova</i>	
Подростковая агрессия – как психологическая проблема	257
<i>Хамидуллаева Ситора Салимовна</i>	
Xalqaro baholash dasturlarining ta'lim tizimidagi ahamiyati	259
<i>Babayeva M. A.</i>	
Ways of Teaching English to Preschool Children	263
<i>Ergasheva Gulnora Nematovna</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarning ijtimoiy moslashuvida ota-onalarining vazifalari va o'rni	268
<i>Gaziyeva Nigora Shamsiddinovna</i>	
Montessori ta'limini O'zbekistonda tatbiq etishning nazariy amaliy masalalari.....	271
<i>Jo'raqulova Gulruh Murot qizi</i>	
Yangi O'zbekiston sharoitida bo'lajak o'qituvchilarning innovatsion kompetentligini rivojlantirish tamoyillari, funksiyalari va yondashuvlari	274
<i>Jumanova Fatima Uralovna</i>	

Maktab tizimida boshlang'ich sinf o'quvchilarni, Texnologiya fani darslarida zamonaviy kasblarga qiziqtirishning usul va vositalari.....	279
Kenjayeva Zilola Saminjon qizi	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarini ilmiy tadqiqot ishlariga yo'naltirish	285
Muhammadiyeva Xadicha Karamatovna, Boybekova Farog'at Iskandarovna	
Kredit-modul tizimi asosida kasbiy kompetensiyalarni rivojlantirish	288
Muhiddinova Nilufar Bahodirovna	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarining milliy qadriyatlarga bo'lgan munosabatini shakllantirishda xalq og'zaki ijodining o'ziga xos xususiyatlari	292
O'razaliyeva Nigora Abdulla qizi	
Tarbiya fanini o'qitishda o'quvchilarning kreativ fikrlashini rivojlantirish	296
Samiyeva Dilbar Shukurullayevna	
Talabalarda mustaqil ta'lim topshiriqlaridan foydalanib kasbiy mahoratini oshirish	301
Abrorxonova Kamolaxon Abrorxon qizi, Yadgarova Surayyo Yusupovna	
Совершенствование образовательного процесса на основе современных образовательных средств в педагогическом вузе	304
Абдусаломова С. М.	
Применение игровых технологий на занятиях иностранного языка как средство формирования речевой компетенции дошкольников.....	308
Курбанова Назира Низомиддиновна	
Психологические условия развития критического мышления у студентов стоматологического направления.....	311
Саломова Хулкар Шодимуродовна	
Modern Trends in Teaching Foreign Languages in Higher Education: New Approaches and Research	315
Abdanbekova Nilufar Rixsiyevna	
Bugungi kunda Yangi O'zbekistonimizda ta'limiy qadriyatlarga bo'lgan munosabat	318
Abdusamatov Alisher Sobirovich, To'rayeva Dilrabo Fayzullo qizi	
Kasbiy identifikatsiyani rivojlantirishda akmeologik qo'llab-quvvatlash tizimi	322
Abdusamiyev Dilmurod Abdug'ani o'g'li	
Maktabgacha ta'limda innovatsion ta'lim muhiti ta'lim jarayoni va pedagoglar faoliyatiga ta'siri.....	326
Akramjonova Feruza Akramjonovna	
Kolloborativ ta'lim texnologiyasining ilmiy-nazariy ahamiyati	331
Bekbagambetova Jansaya Ruslanovna	
Iqtisodiy o'sish nazariyalari, klassik, neoklassik endogen yondashuvlar va ularning raqamlashgan jamiyatga ta'siri	335
Chernova Tatyana Alekseevna, Ro'ziqulov Abduqahhor Ixtiyor o'g'li	
Virtual dunyo bilan tanishish jarayonida 6-7 yoshli bolalarda intellektual ko'nikmalarni shakllantirish	339
Fayziyeva Nodira Sobirovna	
Chet tili mashg'ulotlarida gapirish ko'nikmalarini shakllantirishning o'ziga xos xususiyatlari	343
Jumayeva Gulxan Amrullayevna	
Bo'lajak o'qituvchilarni axborot-kommunikatsiya texnologiyalari asosida kasbiy kompetensiyalarini rivojlantirishning nazariy asoslari.....	347
Kenjayev Anvar Sattorovich	
Tibbiyot oliygohlarida "Nurlanishlarni moddalar bilan o'zaro ta'siri" fanini o'qitishning ilg'or metodlari.....	351
Polvonov Baxtiyor Zaylobidinovich	
Invariant sinf soatlaring variativ metodik ta'minotini takomillashtirish texnologiyalari.....	356
Salomov G'ulom Yulidoshevich	
Bola rivojlanishining psixologik aspektlari.....	362
Xurvalieva Tarmiza Latipovna	
Pedagogik oliy ta'lim muassasalarida differensial yondashishga asoslangan ta'lim jarayonining xususiyatlari.....	366
Teshabayeva Zamira Sobirovna	
Сравнительно-типологический анализ инвестиционной терминологии в узбекском и русском языках	370
Комилова Мукаррам Кобилжоновна	

Chet tili mashg'ulotlarida talabalarga o'qishni o'rgatishning o'ziga xos xususiyatlari	373
<i>Atayev Shukur-Ali Ayub-Aliyevich</i>	
Tohir Malik ijodida tarixiy va zamonaviy masalalar o'rtasida bog'lanish ("Falak" qissasi misolida)	376
<i>Axmatqulova Dilbar</i>	
Maxsus ta'lim muassasalarida raqamli savodxonlikni rivojlantirish strategiyalari	378
<i>Eminov Behzodbek Abdujabborovich</i>	
Maktabgacha ta'limda bolalarning kitobxonlik madaniyatining shakllantirish usullari	382
<i>Jo'rayeva Nargiza Toirovna, Haydarova Gulrux Muxiddin qizi</i>	
Differensial ta'lim: innovatsion pedagogik yondashuvlar	385
<i>Mamarajabov Shavkat Ergashevich</i>	
Jismoniy tarbiya va ommaviy sportni sog'lomlashtirish mashg'ulotlarida yuklamalarni me'yorlashtirishning ilmiy-metodik asoslari	388
<i>Muxametov Axmad Muxametovich</i>	
Bo'lajak o'qituvchilarda yetakchilik ko'nikmalarini rivojlantirish metodlari	392
<i>Nasirdinova Gulshoda Donyorbek qizi</i>	
O'zbekistonda alohida ta'limga ehtiyoji bo'lgan bolalarga ta'lim-tarbiya berish tizimi	395
<i>Normurodova Sabina Laziz qizi</i>	
Kurashchilarda harakatli o'yinlar orqali tezkorlik sifatini oshirish	398
<i>Ochilov Elbek Olimovich</i>	
Naturalistik intellekt va uni shakllantirishning psixologik-pedagogik aspektlari	401
<i>Oltiboyeva Kamola Sharofjon qizi</i>	
Mediakompetentlikni shakllantirish jarayonida web – loyihalashning nazariy asoslari	404
<i>Otabekov Akbar Oynabekovich</i>	
Bo'lajak o'qituvchining kasbiy imiji	408
<i>Otanazarova Mohira Xamidbekovna</i>	
O'qituvchilarning emotsional kuyishiga shaxslararo munosabatlarning ta'siri	412
<i>Djumabayeva Manzura Bagibekovna, Oxunova Teginabonu Shuhrat qizi</i>	
Kommunal xizmatlarning ta'lim tizimiga integrallashuvi	415
<i>Qodirova Kumush Farxod qizi</i>	
Tez tibbiy yordam xodimlarining malakasini oshirish tizimining hozirgi holati	418
<i>Raimjonov Jasur Tajimurotovich</i>	
Globalashuv sharoitida yoshlarni mediahurujdan saqlashda pedagoglarning o'rni va roli	421
<i>Sardorbek No'monjonov</i>	
Zamonaviy ta'lim sharoitida samarali boshqaruv va samarali muloqot o'qituvchining eng muhim fazilatlarini	425
<i>Sharofiddinova Madinabonu Umarjon qizi</i>	
Birgalikda o'qish orqali o'quvchilarning o'qib tushunish ko'nikmalarini rivojlantirish strategiyalari	428
<i>Shomuratova Sarvinoz Mansurbek qizi</i>	
Iqtidor va uning maktabgacha yoshdagi bolalarda namoyon bo'lishi	432
<i>Sirojiddinova Shodiya Xasan qizi</i>	
Maktabgacha katta yoshdagi bolalarda ijodiy qobiliyatni rivojlantirish texnologiyalari	436
<i>Urmonova Toshxon Ibragimovna</i>	
Inklyuziv ta'lim jarayonida pedagogik va axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanish	440
<i>Achilov Obid Muzrobovich, Urozimbetova Sarvinoz Rustam qizi</i>	
Modern Theoretical Approaches to Enhancing University Students' Creative Skills	444
<i>Zulfizar Shofiddinova</i>	

NATURALISTIK INTELEKT VA UNI SHAKLLANTIRISHNING PSIXOLOGIK-PEDAGOGIK ASPEKTLARI

Oltiboyeva Kamola Sharofjon qizi

Termiz iqtisodiyot va servis universiteti Maktabgacha va boshlang'ich ta'lim kafedrasida o'qituvchisi

Annotatsiya: Ushbu maqolada naturalistik intellekt tushunchasi, uning mohiyati va uni shakllantirishning psixologik-pedagogik jihatlarini o'rganiladi. Shuningdek, ushbu intellekt turi inson shaxsiyatining rivojlanishiga qanday ta'sir ko'rsatishi tahlil qilinadi. Maqolada tabiiy bilimlarga asoslangan ta'lim metodlari, ularning samaradorligi hamda ilmiy nazariyalarga tayangan holda psixologik-pedagogik yo'nalishlar keltirilgan. Naturalistik intellekt ekologik ong va tabiatga bo'lgan mas'uliyatni shakllantirishda muhim o'rin tutadi. Shu bilan birga, u insonning individual qobiliyatlarini rivojlantirishda hamda fanlararo bog'liqlikni mustahkamlashda muhim ahamiyat kasb etadi.

Kalit so'zlar: naturalistik intellekt, pedagogika, psixologiya, ta'lim metodlari, ekologik ong, o'qitish texnologiyalari, tabiiy fanlar, o'quv metodikasi, interaktiv ta'lim.

Abstract: This article examines the concept of naturalistic intelligence, its essence, and the psychological-pedagogical aspects of its formation. It also analyzes how this type of intelligence influences human personality development. The article presents educational methods based on natural sciences, their effectiveness, and psychological-pedagogical approaches supported by scientific theories. Naturalistic intelligence plays a crucial role in shaping ecological awareness and responsibility toward nature. Furthermore, it is of great significance in developing individual abilities and strengthening interdisciplinary connections.

Key words: naturalistic intelligence, pedagogy, psychology, teaching methods, ecological awareness, educational technologies, natural sciences, teaching methodology, interactive learning.

Аннотация: В данной статье рассматривается понятие натуралистического интеллекта, его сущность и психологико-педагогические аспекты его формирования. Также анализируется, как данный тип интеллекта влияет на развитие личности человека. В статье приведены методы обучения, основанные на естественно-научных знаниях, их эффективность, а также психологико-педагогические направления, обоснованные научными теориями. Натуралистический интеллект играет важную роль в формировании экологического сознания и ответственности по отношению к природе. Кроме того, он имеет значительное значение в развитии индивидуальных способностей человека и укреплении междисциплинарных связей.

Ключевые слова: натуралистический интеллект, педагогика, психология, методы обучения, экологическое сознание, образовательные технологии, естественные науки, методика обучения, интерактивное обучение.

KIRISH

Tabiat bilan uyg'un fikrlash, atrof-muhitni tushunish va tabiat resurslaridan ongli ravishda foydalanish qobiliyati inson tafakkurining ajralmas qismidir. Bu qobiliyat insonning tabiat bilan bog'liq hodisalarni idrok etishi, ularni tahlil qilishi va ushbu jarayonlarni boshqarish imkonini beradi. Har bir shaxsning tabiiy muhitga bo'lgan munosabati, u bilan muloqot darajasi va ekologik ongining rivojlanganligi uning intellektual qobiliyatlariga bevosita ta'sir ko'rsatadi. Shuning uchun tabiiy fanlarni o'rganish va ekologik ongni shakllantirish inson hayotining turli jabhalarida muhim ahamiyat kasb etadi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Howard Gardnerning ko'p intellektlar nazariyasida naturalistik intellekt insonning atrof-muhitni, tirik organizmlarni va tabiiy jarayonlarni anglash hamda ularga nisbatan muayyan yondashuvlarni shakllantirish qobiliyati bilan bog'liqdir ^[1]. Naturalistik intellekti rivojlangan shaxslar nafaqat tabiiy muhitni chuqur tushunadi, balki undan samarali foydalanish, ekologik barqarorlikni ta'minlash va atrof-muhitni muhofaza qilishda faol bo'lishadi.

Ushbu intellektga ega insonlar tirik organizmlar orasidagi o'zaro bog'liqlikni tushunib, ekologik muammolarni aniqlash va ularni bartaraf etish yo'llarini ishlab chiqishda yetakchi rol o'ynaydi. Ular tabiatdagi har qanday o'zgarishlarni kuzatib, ularning sabab va oqibatlarini tahlil qilishga moyil bo'ladilar.

Ushbu intellektni shakllantirish jamiyat va ta'lim tizimi oldida turgan muhim vazifalardan biridir. Chunki tabiiy fanlarni o'rganish va ekologik ongning rivojlantirish orqali insonning dunyoqarashi kengayadi, tafakkuri yanada tizimli bo'lib, ilmiy tahlil qilish ko'nikmalari mustahkamlanadi. Shu sababli, zamonaviy ta'lim tizimi bu yo'nalishda yangicha yondashuvlarni ishlab chiqishi lozim. Ta'lim jarayonida ekologik ta'limga e'tibor qaratish, o'quvchilarga laboratoriya tajribalari va dalalar bo'ylab ilmiy kuzatuvlar o'tkazish imkoniyatini yaratish naturalistik intellektni shakllantirishda muhim omillardan biri hisoblanadi. Shuningdek, naturalistik intellektni rivojlantirish uchun integratsiyalashgan ta'lim metodlarini qo'llash muhim ahamiyatga ega. Tabiiy fanlar bilan bog'liq amaliy mashg'ulotlarni boshqa fanlar bilan uyg'unlashtirish, masalan, biologiya va texnologiya, ekologiya va iqtisod fanlari o'rtasida bog'liqlik yaratish orqali o'quvchilar o'z bilimlarini yanada mustahkamlaydi. Ekologik tadqiqotlar va innovatsion yondashuvlar orqali bu sohadagi bilimlarni oshirish, tabiiy resurslardan samarali foydalanish strategiyalarini ishlab chiqish ta'limning muhim yo'nalishlaridan biriga aylanishi lozim.

Naturalistik intellekt insonning tabiiy muhit bilan bog'liq bo'lgan tushunchalarini kengaytiradi va ekologik barqarorlik tamoyillarini shakllantirishda muhim omil bo'lib xizmat qiladi. Ushbu maqolada naturalistik intellektning mohiyati, uni rivojlantirish strategiyalari hamda uning shaxsning umumiy tafakkur jarayoniga ta'siri keng yoritiladi. Shuningdek, tabiiy fanlarni o'qitishda innovatsion pedagogik texnologiyalar va interaktiv metodlarning ahamiyati tahlil qilinadi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Ushbu tadqiqotda quyidagi metodlardan foydalanildi: nazariy tahlil – mavjud ilmiy adabiyotlar va nazariyalarning o'rganilishi; eksperimental tadqiqot – o'quvchilarda naturalistik intellektni shakllantirish bo'yicha o'quv dasturlarining samaradorligi baholandi; so'rovnoma va intervyu – pedagog va psixologlar bilan suhbatlar orqali ushbu intellektni rivojlantirish usullari aniqlandi; kuzatuv – tabiiy fanlar bo'yicha ta'lim jarayonining bevosita tahlili olib borildi; amaliy tajriba – ekologik loyihalar orqali o'quvchilarning bevosita atrof-muhitga ta'sir qilish imkoniyatlari o'rganildi. Tadqiqot davomida turli yoshdagi o'quvchilar va talabalar bilan tajribalar o'tkazildi. Ushbu tajribalar asosida naturalistik intellektning rivojlanish bosqichlari va unga ta'sir etuvchi omillar aniqlab berildi. Bu esa o'quvchilarning ekologik savodxonligini oshirish hamda tabiat bilan bog'liq muammolarni tushunish qobiliyatini kuchaytirishga xizmat qildi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Naturalistik intellektning mohiyati: Naturalistik intellekt insonning atrof-muhitni chuqur anglash, tabiiy obyektlarni farqlash va ularga munosabat bildirish qobiliyatini o'z ichiga oladi. Ushbu intellektga ega shaxslar tirik organizmlar, ekologik tizimlar va tabiiy resurslar bilan bevosita ishlash jarayonida o'z qobiliyatlarini yanada rivojlantirishga moyil bo'ladilar. Ular nafaqat biologiya, ekologiya, agronomiya va tabiatshunoslik kabi fanlarga qiziqish bildiradilar, balki bu sohalarda muvaffaqiyatli faoliyat yuritishlari ham mumkin ^[2].

Naturalistik intellektga ega insonlar ko'pincha hayvonlar, o'simliklar va geologik obyektlarga nisbatan yuqori sezgirlikka ega bo'lib, ulardagi eng mayda o'zgarishlarni ham kuzatish va tahlil qilish qobiliyatiga egadirlar. Ularning tafakkuri, kuzatuvchanligi va tahlil qilish ko'nikmalari biologik xilma-xillikni saqlab qolish, ekologik muhitni himoya qilish va barqaror rivojlanish tamoyillarini shakllantirishda katta rol o'ynaydi. Ayniqsa, global ekologik muammolar avj olgan hozirgi kunda naturalistik intellektning ahamiyati yanada ortib bormoqda.

Shaxsning naturalistik intellekti rivojlangan bo'lsa, u ekologik muammolarni chuqur tushunadi va ularni hal etish bo'yicha ilmiy hamda innovatsion yondashuvlarni ishlab chiqishga moyil bo'ladi. Masalan, iqlim o'zgarishlarining oqibatlarini baholash, biologik turlarning nobud bo'lishining oldini olish, tabiatni tiklash va atrof-muhitni muhofaza qilish bo'yicha muhim tadqiqotlar olib boradi. Ushbu qobiliyatni rivojlantirish uchun tabiiy fanlarni o'rganish jarayonida eksperimental tahlillar, laboratoriya tajribalari va dala tadqiqotlarini keng qo'llash talab etiladi. Bundan tashqari, naturalistik intellekti rivojlangan o'quvchilarning mantiqiy fikrlash qobiliyati sezilarli darajada oshadi. Chunki ular tabiiy jarayonlarni chuqur tahlil qilish, ularning sabab-oqibat munosabatlarini tushunish va bu bilimlarni hayotiy vaziyatlarga tatbiq etish imkoniyatiga ega bo'ladilar. Masalan, o'simliklarning o'sish jarayonlarini kuzatish orqali ular fotosintez va boshqa biokimyoviy jarayonlarni tushunishlari, shuningdek, bu bilimlarni amaliyotda qo'llashlari mumkin. Bu esa ilmiy tafakkurni rivojlantirishda muhim omil hisoblanadi.

Naturalistik intellekti rivojlangan shaxslar uchun quyidagi xususiyatlar xos:

- ekologik ongning yuqoriligi – inson tabiat bilan uyg'un yashashga intiladi, ekologik muammolarga befarq bo'lmaydi;
- kuzatuvchanlik va tahliliy fikrlash – inson atrof-muhitdagi eng mayda o'zgarishlarni ham sezadi va ularni izchil tahlil qiladi;

- tabiiy resurslardan oqilona foydalanish – inson tabiat boyliklaridan foydalanishda mas’uliyatli bo’lib, ularning tiklanish jarayonlarini ham e’tiborga oladi;
- innovatsion tafakkur – ekologik muammolarni hal etishda yangi usullarni ishlab chiqishga intiladi.

Tabiiy fanlar bo’yicha chuqurlashtirilgan ta’lim olish, ilmiy tadqiqotlarda ishtirok etish va ekologik loyihalar bilan shug’ullanish orqali naturalistik intellektni yanada rivojlantirish mumkin. Shu sababli, ta’lim tizimida ekologik muhitni o’rganishga yo’naltirilgan pedagogik yondashuvlarni keng qo’llash muhim ahamiyat kasb etadi. Xulosa qilib aytganda, naturalistik intellekt inson tafakkurining ajralmas qismi bo’lib, hayotning turli jabhalarida muhim rol o’ynaydi. Uni rivojlantirish nafaqat ilmiy yutuqlarga, balki ekologik barqarorlikni ta’minlashga ham xizmat qiladi. Shu bois zamonaviy ta’lim tizimi o’quvchilarning naturalistik intellektini rivojlantirishga alohida e’tibor qaratishi lozim. Naturalistik intellektni rivojlantirishning pedagogik usullari quyidagilardan iborat:

- loyihaviy ta’lim – o’quvchilarga tabiatga oid loyihalar ustida ishlash imkonini beradi;
- eksperimental faoliyat – laboratoriya ishlari va dala tajribalari orqali o’quvchilarning ilmiy izlanish qobiliyatlari shakllantiriladi;
- integratsiyalashgan ta’lim – tabiiy fanlarni boshqa sohalar bilan bog’lash orqali atrof-muhitni chuqur tushunishga yordam beradi;
- ochiq tabiat muhitida o’qitish – o’quvchilar tabiiy muhitda bilim olishi orqali aniq tajribalarga ega bo’ladi ^[3];
- ekologik ongni rivojlantirish dasturlari – o’quvchilarni ekologik muammolar bilan tanishtirish va ularni hal qilish yo’llarini izlashga undash;
- virtual laboratoriyalar va simulyatsiyalar – tabiiy jarayonlarni modellashtirish orqali ilmiy tahlil qobiliyatini rivojlantirish.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Xulosa qilib aytganda, naturalistik intellekt inson tafakkurining ajralmas qismi bo’lib, uning rivojlanishi jamiyatning ekologik barqarorligiga va tabiiy resurslardan ongli foydalanishga bevosita ta’sir ko’rsatadi. Shu sababli, zamonaviy ta’lim tizimi ushbu intellektni shakllantirish uchun samarali pedagogik yondashuvlarni joriy etishi va o’quvchilarning ekologik ongini rivojlantirishga qaratilgan dasturlarni takomillashtirishi lozim.

Naturalistik intellektni rivojlantirish uchun ta’lim tizimida eksperimental va interaktiv usullardan foydalanish zarur. Pedagogik strategiyalar o’quvchilarning ekologik ongini shakllantirish va tabiat bilan bog’liq bilimlarini mustahkamlashga xizmat qiladi. Ushbu intellektni rivojlantirish natijasida nafaqat akademik yutuqlarga erishish, balki insonning ijtimoiy mas’uliyati va ekologik tafakkurini shakllantirish ham mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar ro’yxati:

1. Gardner, H. (1999). *Intelligence Reframed: Multiple Intelligences for the 21st Century*. New York: Basic Books.
2. Sternberg, R. J., & Kaufman, J. C. (2018). *The Nature of Human Intelligence*. Cambridge University Press.
3. Vygotsky, L. S. (1978). *Mind in Society: The Development of Higher Psychological Processes*. Harvard University Press.
4. Armstrong, T. (2006). *Multiple Intelligences in the Classroom*. Alexandria, VA: Association for Supervision and Curriculum Development (ASCD).
5. Kornhaber, M. L. (2004). *Multiple Intelligences: Best Ideas from Research and Practice*. Boston: Pearson Education.
6. Shearer, C. B. (2004). Multiple Intelligences Theory after 20 Years. *Teachers College Record*, 106(1), 2-16.
7. Checkley, K. (1997). The First Seven... and the Eighth: A Conversation with Howard Gardner. *Educational Leadership*, 55(1), 8-13.
8. Hoerr, T. R. (2000). *Becoming a Multiple Intelligences School*. Alexandria, VA: ASCD.
9. Silver, H. F., Strong, R. W., & Perini, M. J. (2000). *So Each May Learn: Integrating Learning Styles and Multiple Intelligences*. Alexandria, VA: ASCD.
10. Visser, B. A., Ashton, M. C., & Vernon, P. A. (2006). Beyond g: Putting Multiple Intelligences Theory to the Test. *Intelligence*, 34(5), 487-502.

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2025. №2

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.